

Mapa de Evidências sobre a Efetividade Clínica da Acupuntura

INFORME EXECUTIVO

Dezembro de 2023

OPAS

Organização
Pan-Americana
da Saúde

Organização
Mundial da Saúde
Américas

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde

CABSIN
CONSÓRCIO ACADÊMICO
BRASILEIRO DE
SAÚDE INTEGRATIVA

Sobre este Mapa de Evidências

O mapa de evidências Efetividade Clínica da Acupuntura é parte de uma série de mapas de evidências sobre aplicação clínica das Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (PICS), que estão na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), e foi produzido para a Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde do Ministério da Saúde.

Com o apoio de um grupo de trabalho, o Consórcio Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN) e o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Saúde (BIREME/OPAS/OMS) conduziram o desenvolvimento deste Mapa de Evidências tendo como principal referência metodológica o Evidence Gap Map 3iE – International Initiative.

A versão atualizada e revisada do Mapa de Evidências sobre a Efetividade Clínica da Acupuntura está disponível em:

<https://public.tableau.com/app/profile/bireme/viz/acupuntura-pt/evidence-map/>

Sobre este Informe Executivo

Este informe consolida as principais evidências sobre os desfechos de saúde analisados nos estudos incluídos no Mapa de Evidências sobre a Efetividade Clínica da Acupuntura, em sua 2ª versão atualizada em março de 2023.

O conteúdo deste informe é de responsabilidade exclusiva dos autores e não representa as opiniões da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) e do Ministério da Saúde do Brasil. Quaisquer erros e omissões também são de responsabilidade exclusiva dos autores.

Grupo de trabalho

COORDENAÇÃO

GERAL

Ricardo Ghelman

Consórcio Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN)
ORCID 0000-0002-6700-6488

TEMÁTICA

Hildebrando Sabato

ORCID 0009-0004-9499-5551

METODOLÓGICA

Mariana Cabral Schweitzer

Consórcio Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN)
ORCID 0000-0001-9833-2932

BUSCA BIBLIOGRÁFICA

Carmen Verônica Mendes Abdala

BIREME/OPAS/OMS
ORCID 0000-0002-9236-2978

TÉCNICA

Caio Fábio Schlechta Portella

Consórcio Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN)
ORCID 0000-0003-1317-1493

ELABORAÇÃO - REVISORES

Fernando Pires de Farias

ORCID 0000-0001-6567-9331

Jorge Kioshi Hosomi

ORCID 0000-0003-4469-529X

Li Shih Min

ORCID 0000-0003-3176-8090

Hildebrando Sabato

ORCID 0009-0004-9499-5551

Danilo Alberti

Como citar

Mapa de evidências sobre a efetividade clínica da acupuntura: informe executivo. [Internet]. São Paulo: CABSIN; BIREME/OPAS/OMS; Dezembro 2023. Disponível em: <https://public.tableau.com/app/profile/bireme/viz/acupuntura-pt/evidence-map>

Publicação disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons 4.0 Internacional, permitida a reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte.

Sumário

-
- 4** **Introdução**

 - 5** **O método**

 - 6** **Principais achados**
 - 8** Dor
 - 10** Sinais e Sintomas
 - 11** Transtornos Mentais
 - 12** Doenças do Sistema Nervoso
 - 13** Indicadores Fisiológicos e Metabólicos
 - 14** Câncer
 - 15** Dermatopatias
 - 16** Doenças Cardiovasculares
 - 17** Doenças Nutricionais, Metabólicas e Endócrinas
 - 18** Doenças Reumáticas e Musculoesqueléticas
 - 19** Oftalmopatias e Otorrinolaringopatias
 - 20** Doenças Respiratórias
 - 21** Gastroenteropatias
 - 21** Outros desfechos

 - 22** **Implicações para a prática e pesquisa**

 - 23** **Implicações para a gestão**

 - 24** **Referências dos estudos incluídos**

Introdução

O mapa apresenta uma visão geral das evidências sobre os efeitos da acupuntura para diferentes desfechos em saúde: **Câncer e Neoplasias, Dermatopatias, Doenças Cardiovasculares, Doenças do Sistema Nervoso, Doenças Nutricionais, Metabólicas e Endócrinas, Doenças Respiratórias, Doenças Reumáticas e Musculoesqueléticas, Dor, Gastroenteropatias, Indicadores Fisiológicos e Metabólicos, Oftalmopatias e Otorrinolaringopatias, Sinais e Sintomas, Transtornos Mentais e outros.** Em 1988, o Governo Federal, por meio da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação (CIPLAN) fixou normas e diretrizes para a implantação de atendimentos em acupuntura nos serviços públicos de assistência. E desde 2006, a acupuntura é uma das terapias complementares incluídas no Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)¹. A acupuntura é parte integrante da Medicina Tradicional Chinesa e consiste na estimulação de pontos específicos com agulha visando a normalização de funções orgânicas e modulação imunológica^{1,2}. Pesquisas experimentais e clínicas têm evidenciado os mecanismos de ação da acupuntura e sua eficácia para diversas condições de saúde².

- 1 Rocha DK, Tolentino BG, Genschow FC, Sampaio FC. Acupuntura médica no Brasil: um breve histórico. Brasília Med. 2008;45 (Supl 2): 58
- 2 Zhu J, Li J, Yang L, Liu S. Acupuncture, from the ancient to the current. Anat Rec (Hoboken). 2021 Nov;304(11):2365-2371. doi: 10.1002/ar.24625.

O método

O estudo foi baseado na aplicação da metodologia mapa de evidências, que consiste em representar graficamente as características e achados das evidências analisadas em revisões sistemáticas, associando intervenções aos desfechos analisados nas revisões, além de vincular com os efeitos reportados das intervenções para os desfechos, com a população e país foco dos estudos primários incluídos nas revisões.

No mapa, a representação das associações é por meio de bolhas de diferentes cores que representam o nível de confiança da evidência reportada (alto, moderado, baixo ou criticamente baixo) e o tamanho da bolha é equivalente ao número de estudos que analisou a associação. Todas as bolhas levam à lista de títulos dos estudos com o link para o texto completo, quando disponível.

O mapa com a representação gráfica da evidência está disponível em: <https://public.tableau.com/app/profile/bireme/viz/acupuntura-pt/evidence-map>.

Foram elegíveis para a inclusão no mapa de evidências, os estudos de revisão sistemática, com ou sem metanálise, que poderiam responder à pergunta da pesquisa:

Qual a efetividade clínica da acupuntura para desfechos em saúde?

Principais achados

A partir de uma ampla busca bibliográfica realizada na BVS, PUBMED, EMBASE e CINAHL foram selecionados e incluídos no Mapa 163 estudos de revisão (94 sistemáticas com metanálise, 45 revisões sistemáticas e 24 metanálises) publicados entre 2015 e 2019.

Com base na avaliação da qualidade metodológica (Ferramenta AMSTAR 2) os estudos foram classificados por **nível de confiança** para os resultados reportados: Alto (n=34), Moderado (n=6), Baixo (n=90) e Criticamente Baixo (n=33). Todos os estudos foram avaliados, caracterizados e categorizados por um grupo de pesquisadores da área de acupuntura.

Os 163 estudos incluídos no Mapa avaliaram o efeito da acupuntura, tanto o agulhamento manual quanto a eletroacupuntura. Considerou-se 10 grupos de intervenção por população: Acupuntura em Adolescentes, em Adultos, em Adultos de Meia-Idade, em Idosos, em Crianças, em Indivíduos com Dor, em Mulheres, na População em Geral, em Indivíduos com Doenças Crônicas e em Indivíduos com Transtornos Mentais.

A acupuntura foi associada a 96 desfechos de saúde distribuídos em 14 grupos: **Câncer e Neoplasias, Dermatopatias, Doenças Cardiovasculares, Doenças do Sistema Nervoso, Doenças Nutricionais, Metabólicas e Endócrinas, Doenças Respiratórias, Doenças Reumáticas e Musculoesqueléticas, Dor, Gastroenteropatias, Indicadores Fisiológicos e Metabólicos, Oftalmopatias e Otorrinolaringopatias, Sinais, Sintomas, Transtornos Mentais e outros**. No total foram 201 associações da acupuntura para os desfechos, considerando que uma mesma revisão pode ter avaliado a acupuntura para mais de um desfecho.

Dentre os grupos de **desfechos**, considerando as 201 associações, o grupo **Dor** recebeu cerca de 25% das associações (n=50), seguido pelo grupo de **Doenças Cardiovasculares** (n=27) e **Transtornos Mentais** (n=26). Dentre todos os desfechos, destaque para: **Sequelas de AVC** (n=12), **Reabilitação Pós-AVC** (n=11), **Fertilidade** (n=8), **Insônia** (n=8), **Mialgia** (6).

A maior parte dos estudos reportou para os desfechos analisados **efeito** positivo (n=124), seguido de potencial positivo (n=39), inconclusivo (n=33), sem efeito (n=4) e 1 com potencial negativo em uma revisão de fertilidade. Não foi reportado efeito negativo para a acupuntura.

Com relação ao **país em foco**, que indica onde os estudos primários incluídos nas revisões foram conduzidos, 6 países aparecem indicados na maior parte dos 163 estudos incluídos no Mapa: China com 115 citações, Estados Unidos com 49 citações, seguidos pela Coreia do Sul (34 citações), Alemanha (24), Reino Unido (22) e Suécia (21). O país em foco não foi informado em 36 estudos.

Quanto à **população** estudada nos estudos, a maior parte ocorreu em indivíduos com dor (34 estudos), em mulheres (31 estudos) e em adultos (38 estudos).

Intervenções para os grupos de desfechos

Os 163 estudos incluídos no mapa avaliaram o efeito da acupuntura para 96 desfechos de saúde distribuídos em 14 grupos. No total foram 201 associações entre estudos e desfechos considerando que uma mesma revisão pode ter avaliado mais de um desfecho. (Figura 1)

Figura 1

Distribuição das associações por Grupos de Desfechos

Grupo de desfecho	
Dor	50
Doenças cardiovasculares	27
Transtornos mentais	26
Sinais e sintomas	18
Indicadores fisiológicos/metabólicos	18
Doenças do sistema nervoso	16
Câncer, neoplasias	10
Doenças respiratórias	8
Doenças nutricionais/metabólicas/endócrinas	8
Gastroenteropatias	5
Doenças reumáticas/musculoesqueléticas	5
Oftalmopatias, otorrinolaringopatias	4
Outros	1
Total geral	201

Dor

Os 20 desfechos do grupo **Dor** receberam 50 associações (24,9% das associações), das quais, para 32 foi reportado efeito positivo (nível de confiança: 3 alto, 19 baixo e 10 criticamente baixo). Para 10 associações foi reportado efeito potencial positivo (nível de confiança: 1 alto, 6 baixo e 3 criticamente baixo). E para 8 foi reportado efeito inconclusivo (nível de confiança: 1 alto, 1 moderado e 6 baixo). (Figura 2)

Os principais desfechos desta categoria foram **Mialgia** com 6 associações e **Dor Pós-operatória** com 5 associações.

Figura 2

Distribuição das associações por efeito e nível de confiança das intervenções para Dor.

Efeitos

- Inconclusivo
- Positivo
- Potencial positivo

Nível de confiança

- Alto
- Baixo
- Criticamente baixo
- Moderado

DESFECHOS	Em adultos	Em crianças	Em indivíduos com doenças crônicas	Em indivíduos com dor	Em mulheres	Na população em geral
Angina Pectoris						
Cefaleia do tipo tensional						
Ciática						
Cólica infantil						
Dismenorreia						
Dor aguda						
Dor articular						
Dor cervical						
Dor crônica						
Dor de cabeça						
Dor lombar						
Dor neonatal						
Dor neuropática						
Dor pélvica						
Dor pós-operatória						
Enxaqueca com aura						
Enxaqueca sem aura						
Mialgia						
Neuralgia facial						
Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular						

Sinais e Sintomas

Os 12 desfechos deste grupo receberam 19 associações (9,5% das associações). Para 9 associações foi reportado efeito positivo (nível de confiança: 1 alto, 1 moderado, 6 baixo e 1 criticamente baixo), para 4 associações foi reportado efeito potencial positivo (nível de confiança: 4 baixo), e para 6 foi reportado efeito inconclusivo (nível de confiança: 2 alto e 4 baixo). (Figura 3)

Os principais desfechos desta categoria foram **Náusea e Vômito**, **Qualidade do Sono** e **Fogacho** com 3 associações cada.

Figura 3

Distribuição das associações por efeito e nível de confiança das intervenções para Sinais e Sintomas.

Efeitos

- Inconclusivo
- Positivo
- Potencial positivo

Nível de confiança

- Alto
- Baixo
- Criticamente baixo
- Moderado

DESFECHOS	Em adultos	Em indivíduos com doenças crônicas	Em indivíduos com dor	Em mulheres	Na população em geral
Boca seca					
Dispepsia					
Dispneia					
Fadiga					
Fogachos					
Incontinência urinária					
Náusea e vômito					
Náusea gestacional					
Qualidade do sono					
Retenção urinária					
Soluço					
Transtornos do sono-vigília					
Zumbido					

Transtornos Mentais

Os 11 desfechos deste grupo receberam 26 associações (12,9% das associações), das quais, para 18 foi reportado efeito positivo (nível de confiança: 8 alto, 8 moderado e 2 criticamente baixo). Para 5 associações foi reportado efeito potencial positivo (nível de confiança: 3 alto, 2 baixo e 2 criticamente baixo), e para 3 foi reportado efeito inconclusivo (nível de confiança: 2 alto e 1 moderado). (Figura 4)

Os principais desfechos desta categoria foram **Insônia** com 8 associações e **Autismo** e **Depressão** com 3 associações cada.

Figura 4

Distribuição das associações por efeito e nível de confiança das intervenções para Transtornos Mentais.

Efeitos

- ◆ Inconclusivo
- ↑ Positivo
- ↗ Potencial positivo

Nível de confiança

- Alto
- Baixo
- Moderado

DESECHOS	Em adultos	Em crianças	Em indivíduos com dor	Em mulheres	Na população em geral
Autismo		↑↑			
Depressão pós-parto				↑↑	
Enurese noturna		↑			
Insônia	↑		↑		
Síndrome de Tourette					↗
Sintomas de abstinência de drogas	◆				
Tabagismo					↗

Doenças do Sistema Nervoso

Os 9 desfechos deste grupo receberam 15 associações (7,5% das associações), das quais, para 13 foi reportado efeito positivo (nível de confiança: 4 alto, 7 baixo e 3 criticamente baixo), e para 2 associações foi reportado efeito potencial positivo (nível de confiança: ambos baixo). (Figura 5)

Os principais desfechos desta categoria foram **Doença de Alzheimer** com 4 associações e **Paralisia de Bell** com 3 associações.

Figura 5

Distribuição das associações por efeito e nível de confiança das intervenções para Doenças do Sistema Nervoso.

Efeitos

- Positivo
- Potencial positivo

Nível de confiança

- Alto
- Baixo
- Criticamente baixo

DESFECHOS	Em adultos	Em mulheres	Na população em geral
Apneia do sono			
Neuropatias diabéticas			
Paralisia de Bell			
Sequelas neurológicas			
Síndrome do túnel do carpo			
Transtornos do sono-vigília			
Traumatismos craniocerebrais			

Indicadores Fisiológicos e Metabólicos

Os 9 desfechos deste grupo receberam 18 associações (9,0% das associações), das quais, para 12 foi reportado efeito positivo (nível de confiança: 1 alto, 1 moderado, 5 baixo e 5 criticamente baixo). Para 2 associações foi reportado efeito potencial positivo (nível de confiança: ambos baixo). Para 1 foi reportado sem efeito (nível de confiança: baixo). Para 2 foi reportado efeito inconclusivo (nível de confiança: 1 alto e 1 baixo), e para uma associação foi reportado efeito potencial negativo (nível de confiança: baixo). (Figura 6)

Os principais desfechos desta categoria foram **Fertilidade** com 8 associações e **Menopausa** e **Pós-Menopausa** com 2 associações cada.

Figura 6

Distribuição das associações por efeito e nível de confiança das intervenções para Indicadores Fisiológicos e Metabólicos.

Efeitos

- ◆ Inconclusivo
- ↑ Positivo
- ↘ Potencial negativo
- ↗ Potencial positivo
- ✕ Sem efeito

Nível de confiança

- Alto
- Baixo
- Criticamente baixo
- Moderado

DESFECHOS	Em adultos	Em indivíduos com doenças crônicas	Em mulheres
Circunferência abdominal	↑		
Fertilidade			◆ ↑ ↗ ↘ ↑
Índice de massa corporal	↑		
Menopausa			↑
Pós-menopausa			↑ ↗
Pré-menopausa			↑
Pressão arterial		◆	
Pressão sanguínea		↑	
Trabalho de parto			✕

Câncer

Os 6 desfechos deste grupo receberam 10 associações (5,0% das associações), das quais, para 5 associações foi reportado efeito positivo (nível de confiança: 2 baixo e 3 criticamente baixo). Para 3 foi reportado efeito potencial positivo (nível de confiança: 1 alto e 2 baixo), e para 2 associações foi reportado efeito inconclusivo (nível de confiança: 1 alto e 1 criticamente baixo). (Figura 7)

O principal desfecho desta categoria foi **Dor Oncológica** com 4 associações.

Figura 7

Distribuição das associações por efeito e nível de confiança das intervenções para Câncer.

Efeitos

- ◆ Inconclusivo
- ↑ Positivo
- ↗ Potencial positivo

Nível de confiança

- Alto
- Baixo
- Criticamente baixo

DESFECHOS	Em indivíduos com doenças crônicas	Em indivíduos com dor	Em mulheres	Na população em geral
Dor oncológica	◆ ↑	↑ ↗		
Hiperplasia prostática benigna				↗
Linfedema de câncer de mama			↗	
Menopausa decorrente da quimioterapia		↑		
Sintomas da quimioterapia	◆			
Sintomas da reposição hormonal			↑	

Dermatopatias

Os 5 desfechos deste grupo receberam 5 associações (2,5% das associações), das quais, para 2 foi reportado efeito positivo (nível de confiança: ambos criticamente baixo). Para 2 associações foi reportado efeito potencial positivo (nível de confiança: ambos baixo), e para uma associação foi reportado efeito inconclusivo (nível de confiança: moderado). (Figura 8)

Figura 8

Distribuição das associações por efeito e nível de confiança das intervenções para Dermatopatias.

Efeitos

- ◆ Inconclusivo
- ↑ Positivo
- ↗ Potencial positivo

Nível de confiança

- Baixo
- Criticamente baixo
- Moderado

DESFECHOS	Em adultos	Em mulheres	Na população em geral
Acne vulgar			↗
Dermatopatias			↑
Melanose		◆	
Prurido			↑
Psoríase	↑		

Doenças Cardiovasculares

Os 5 desfechos deste grupo receberam 27 associações (13,4% das associações), das quais, para 17 foi reportado efeito positivo (nível de confiança: 5 alto, 3 moderado, 7 baixo e 2 criticamente baixo). Para 3 associações foi reportado efeito potencial positivo (nível de confiança: 1 alto e 2 baixo). Para 6 foi reportado efeito inconclusivo (nível de confiança: 4 alto, 1 baixo e 1 criticamente baixo), e para uma associação foi reportado sem efeito (nível de confiança: alto). (Figura 9)

Os principais desfechos desta categoria foram **Sequelas do AVC** com 12 associações e **Reabilitação do AVC** com 11 associações.

Figura 9

Distribuição das associações por efeito e nível de confiança das intervenções para Doenças Cardiovasculares.

Efeitos

- ◆ Inconclusivo
- ↑ Positivo
- ↗ Potencial positivo
- ✕ Sem efeito

Nível de confiança

- Alto
- Baixo
- Criticamente baixo
- Moderado

DESFECHOS	Em adultos	Em indivíduos com doenças crônicas	Em indivíduos com dor	Na população em geral
Arritmias cardíacas		↑		
Hipertensão		◆ ✕		
Insuficiência cardíaca congestiva		◆		
Reabilitação do AVC	◆ ↑ ↑ ↗			↑ ↑
Sequelas do AVC	◆ ↑ ↑ ↑		↗	↑

Doenças Nutricionais, Metabólicas e Endócrinas

Os 4 desfechos deste grupo receberam 8 associações (4,0% das associações), das quais, para 4 foi reportado efeito positivo (nível de confiança: 3 baixo e 1 criticamente baixo). Para 3 associações foi reportado efeito potencial positivo (nível de confiança: 1 alto e 2 criticamente baixo), e para uma associação foi reportado efeito inconclusivo (nível de confiança: baixo). (Figura 10)

O principal desfecho desta categoria foi **Obesidade** com 3 associações.

Figura 10

Distribuição das associações por efeito e nível de confiança das intervenções para Doenças Nutricionais, Metabólicas e Endócrinas.

Efeitos

- ◆ Inconclusivo
- ↑ Positivo
- ↗ Potencial positivo

Nível de confiança

- Alto
- Baixo
- Criticamente baixo

DESFECHOS	Em adultos	Em indivíduos com doenças crônicas	Em mulheres
Diabetes Mellitus		↑ ↗	
Obesidade	↑ ↑ ↗		
Síndrome do ovário policístico			↗ ◆
Síndrome pré-mestrua			↑

Doenças Reumáticas e Musculoesqueléticas

Os 4 desfechos deste grupo receberam 5 associações (2,5% das associações, das quais, para 1 foi reportado efeito positivo (nível de confiança: alto). Para 2 associações foi reportado efeito potencial positivo (nível de confiança: 1 baixo e 1 criticamente baixo). Para 1 foi reportado efeito inconclusivo (nível de confiança: alto), e para uma associação foi reportado sem efeito (nível de confiança: baixo). (Figura 11)

O principal desfecho desta categoria foi **Artralgia por Inibidores de Aromatase** com duas associações.

Figura 11

Distribuição das associações por efeito das intervenções para Doenças Reumáticas e Musculoesqueléticas.

Efeitos

- ◆ Inconclusivo
- ↑ Positivo
- ↗ Potencial positivo
- ✕ Sem efeito

Nível de confiança

- Alto
- Baixo
- Criticamente baixo

DESFECHOS	Em adultos	Em indivíduos com doenças crônicas	Em indivíduos com dor	Em mulheres
Artralgia por inibidores da aromatase		✕		↗
Fascilite plantar			↗	
Fibromalgia		↑		
Osteoartrite	◆			

Oftalmopatias e Otorrinolaringopatias

Os 4 desfechos deste grupo receberam 4 associações (2,0% das associações), das quais, para 1 foi reportado efeito positivo (nível de confiança: baixo), e para 3 associações foi reportado efeito potencial positivo (nível de confiança: 3 baixo). (Figura 12)

Figura 12

Distribuição das associações por efeito das intervenções para Oftalmopatias e Otorrinolaringopatias.

Efeitos

Positivo

Potencial positivo

Nível de confiança

Baixo

DESFECHOS	Na população em geral
Perda auditiva súbita	
Terçol	
Vestibulopatia	
Xeroftalmia	

Doenças Respiratórias

Os 3 desfechos deste grupo receberam 8 associações (4,0% das associações), das quais, para 6 foi reportado efeito positivo (nível de confiança: 1 alto, 4 baixo e 1 criticamente baixo), e para 2 foi reportado efeito inconclusivo (nível de confiança: ambos baixo). (Figura 13)

O principal desfecho desta categoria foi **Asma** com 5 associações.

Figura 13

Distribuição das associações por efeito e nível de confiança das intervenções para Doenças Respiratórias.

Efeitos

- Inconclusivo
- Positivo

Nível de confiança

- Alto
- Baixo
- Criticamente baixo

DESFECHOS	Em adultos	Em crianças	Em indivíduos com doenças crônicas	Na população em geral
Asma				
Doença pulmonar obstrutiva crônica				
Rinite				

Gastroenteropatias

Os 3 desfechos deste grupo receberam 5 associações (2,5% das associações), das quais, para 4 foi reportado efeito positivo (nível de confiança: 2 alto, 1 baixo e 1 criticamente baixo), e para uma associação foi reportado efeito inconclusivo (nível de confiança: baixo). (Figura 14)

O principal desfecho desta categoria foi **Transtorno Gastrointestinal** com 3 associações.

Figura 14

Distribuição das associações por efeito e nível de confiança das Gastroenteropatias.

Efeitos

◆ Inconclusivo

↑ Positivo

Nível de confiança

■ Alto

■ Baixo

■ Criticamente baixo

DESFECHOS	Em adultos	Em crianças	Em indivíduos com doenças crônicas	Na população em geral
Pancreatite				↑
Refluxo gástrico esofágico	↑			
Transtorno gastrointestinal		◆	↑	

Outros desfechos

O único desfecho deste grupo (**Efeitos Adversos**) recebeu uma associação (0,5% das associações) e foi reportado sem efeito (nível de confiança: criticamente baixo).

Implicações para a prática e pesquisa

Dentre as associações com efeito positivo ou potencialmente positivo, destaque para todos os desfechos do grupo de Dor (42 associações).

As associações com efeito positivo reportado nas revisões de alto nível de confiança estão em 19 desfechos, sendo: 6 associados a Transtornos Mentais (Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias, Insônia, Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos, Autismo, Depressão Pós-parto, Enurese Noturna), 3 à Dor (Cefaleia do Tipo Tensional, Dismenorreia, Dor Cervical), 2 associados ao AVC, 2 às Gastroenteropatias (Refluxo Gástrico Esofágico e Transtorno Gastrointestinal) e outras 6 associações para Doença de Alzheimer, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Fertilidade, Fibromialgia, Retenção Urinária e Traumatismos Craniocerebrais.

A não observação de efeito foi identificada em apenas 4 revisões (sem efeito) para os desfechos: Hipertensão, Artralgia Por Inibidores da Aromatase, Trabalho de Parto e Efeito Adverso da acupuntura durante a gravidez.

Efeito potencialmente negativo foi observado em um estudo para o desfecho Fertilidade, embora outros 6 estudos tenham reportado efeito positivo ou potencialmente positivo para acupuntura aplicada para Fertilidade.

O efeito inconclusivo (33 associações) foi relacionado principalmente aos seguintes grupos: Dor (8 desfechos); Sinais e Sintomas (5 desfechos); Doenças Cardiovasculares (4 desfechos); Transtornos Mentais (3 desfechos); Câncer e Neoplasias e Indicadores Fisiológicos e Metabólicos (2 desfechos de cada); Dermatopatias, Doenças Nutricionais, Metabólicas e Endócrinas, Doenças Respiratórias, Doenças Reumáticas e Musculoesqueléticas e Gastroenteropatias (1 desfecho de cada). Para estes efeitos uma ampliação de estudos primários se faz necessária.

Ainda que o efeito para as 201 associações das revisões e seus desfechos tenha sido majoritariamente positivo, recomenda-se o aperfeiçoamento metodológico dos estudos, em vista de melhorar a qualidade da evidência para a efetividade da acupuntura.

Implicações para a gestão

Espera-se que as associações identificadas possam promover a implementação da acupuntura por gestores e profissionais de saúde nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, especialmente para os desfechos que apresentaram efeito positivo e potencialmente positivo.

Referências dos estudos incluídos

1. Armour M, Ee CC, Hao J, Wilson TM, Yao SS, Smith CA. Acupuncture and acupressure for premenstrual syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 Aug 14;8(8):CD005290. doi: 10.1002/14651858.CD005290.pub2. PMID: 30105749; PMCID: PMC6513602.
2. Armour M, Smith CA, Wang LQ, Naidoo D, Yang GY, MacPherson H, Lee MS, Hay P. Acupuncture for Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Clin Med*. 2019 Jul 31;8(8):1140. doi: 10.3390/jcm8081140. PMID: 31370200; PMCID: PMC6722678.
3. Assy Z, Brand HS. A systematic review of the effects of acupuncture on xerostomia and hyposalivation. *BMC Complement Altern Med*. 2018 Feb 13;18(1):57. doi: 10.1186/s12906-018-2124-x. PMID: 29439690; PMCID: PMC5811978.
4. Bae K, Yoo HS, Lamoury G, Boyle F, Rosenthal DS, Oh B. Acupuncture for Aromatase Inhibitor-Induced Arthralgia: A Systematic Review. *Integr Cancer Ther*. 2015 Nov;14(6):496-502. doi: 10.1177/1534735415596573. Epub 2015 Jul 28. PMID: 26220605.
5. Bai ZH, Zhang ZX, Li CR, Wang M, Kim MJ, Guo H, Wang CY, Xiao TW, Chi Y, Ren L, Gu ZY, Xu R. Eye Acupuncture Treatment for Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2015;2015:871327. doi: 10.1155/2015/871327. Epub 2015 Jun 16. PMID: 26161127; PMCID: PMC4486759.
6. Befus D, Coeytaux RR, Goldstein KM, McDuffie JR, Shepherd-Banigan M, Goode AP, Kosinski A, Van Noord MG, Adam SS, Masilamani V, Nagi A, Williams JW Jr. Management of Menopause Symptoms with Acupuncture: An Umbrella Systematic Review and Meta-Analysis. *J Altern Complement Med*. 2018 Apr;24(4):314-323. doi: 10.1089/acm.2016.0408. Epub 2018 Jan 3. PMID: 29298078.
7. Bezerra AG, Pires GN, Andersen ML, Tufik S, Hachul H. Acupuncture to Treat Sleep Disorders in Postmenopausal Women: A Systematic Review. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2015;2015:563236. doi: 10.1155/2015/563236. Epub 2015 Aug 23. PMID: 26366181; PMCID: PMC4561166.
8. Bosch P, van den Noort M, Staudte H, Lim S. Schizophrenia and Depression: A systematic Review of the Effectiveness and the Working Mechanisms Behind Acupuncture. *Explore (NY)*. 2015 Jul-Aug;11(4):281-91. doi: 10.1016/j.explore.2015.04.004. Epub 2015 Apr 28. PMID: 26007331.
9. Cao HJ, Yu ML, Wang LQ, Fei YT, Xu H, Liu JP. Acupuncture for Primary Insomnia: An Updated Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *J Altern Complement Med*. 2019 May;25(5):451-474. doi: 10.1089/acm.2018.0046. Epub 2019 Apr 23. PMID: 31013432.
10. Carlos L Lopes-Júnior, Cruz LA, Leopoldo VC, Campos FR, Almeida AM, Silveira RC. Effectiveness of Traditional Chinese Acupuncture versus Sham Acupuncture: a Systematic Review. *Rev Lat Am Enfermagem*. 2016 Aug 15;24:e2762. doi: 10.1590/1518-8345.0647.2762. PMID: 27533271; PMCID: PMC4996090.
11. Chai Q, Fei Y, Cao H, Wang C, Tian J, Liu J. Acupuncture for melasma in women: a systematic review of randomised controlled trials. *Acupunct Med*. 2015 Aug;33(4):254-61. doi: 10.1136/acupmed-2014-010633. Epub 2015 Apr 21. PMID: 25900923.
12. Chau JPC, Lo SHS, Yu X, Choi KC, Lau AYL, Wu JCY, Lee VWY, Cheung WHN, Ching JYL, Thompson DR. Effects of Acupuncture on the Recovery Outcomes of Stroke Survivors with Shoulder Pain: A Systematic Review. *Front Neurol*. 2018 Jan 31;9:30. doi: 10.3389/fneur.2018.00030. PMID: 29445354; PMCID: PMC5797784.
13. Chen H, Shen FE, Tan XD, Jiang WB, Gu YH. Efficacy and Safety of Acupuncture for Essential Hypertension: A Meta-Analysis. *Med Sci Monit*. 2018 May 8;24:2946-2969. doi: 10.12659/MSM.909995. PMID: 29735972; PMCID: PMC5963739.
14. Chen YP, Liu T, Peng YY, Wang YP, Chen H, Fan YF, Zhang L. Acupuncture for hot flashes in women with breast cancer: A systematic review. *J Cancer Res Ther*. 2016 Apr-Jun;12(2):535-42. doi: 10.4103/0973-1482.172716. PMID: 27461606.
15. Chen Z, Wang Y, Wang R, Xie J, Ren Y. Efficacy of Acupuncture for Treating Opioid Use Disorder in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2018 Dec 2;2018:3724708. doi: 10.1155/2018/3724708. PMID: 30622598; PMCID: PMC6304557.
16. Cheng K, Law A, Guo M, Wieland LS, Shen X, Lao L. Acupuncture for acute hordeolum. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017 Feb 9;2(2):CD011075. doi: 10.1002/14651858.CD011075.pub2. PMID: 28181687; PMCID: PMC5378315.

17. Chia KL, Lam RPK, Lam CK, Tsui SH. Acupuncture in the emergency department: a systematic review of randomised controlled trials. *Acupunct Med*. 2018 Jun;36(3):183-192. doi: 10.1136/acupmed-2017-011547. Epub 2018 Mar 26. PMID: 29581138.
18. Chien TJ, Hsu CH, Liu CY, Fang CJ. Effect of acupuncture on hot flush and menopause symptoms in breast cancer- A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2017 Aug 22;12(8):e0180918. doi: 10.1371/journal.pone.0180918. PMID: 28829776; PMCID: PMC5568723.
19. Chien TJ, Liu CY, Chang YF, Fang CJ, Hsu CH. Acupuncture for treating aromatase inhibitor-related arthralgia in breast cancer: a systematic review and meta-analysis. *J Altern Complement Med*. 2015 May;21(5):251-60. doi: 10.1089/acm.2014.0083. Epub 2015 Apr 27. PMID: 25915433; PMCID: PMC4432489.
20. Chien TJ, Liu CY, Fang CJ. The Effect of Acupuncture in Breast Cancer-Related Lymphoedema (BCRL): A Systematic Review and Meta-Analysis. *Integr Cancer Ther*. 2019 Jan-Dec;18:1534735419866910. doi: 10.1177/1534735419866910. Erratum in: *Integr Cancer Ther*. 2019 Jan-Dec;18:1534735419875326. PMID: 31387468; PMCID: PMC6686319.
21. Chiu HY, Hsieh YJ, Tsai PS. Acupuncture to Reduce Sleep Disturbances in Perimenopausal and Postmenopausal Women: A Systematic Review and Meta-analysis. *Obstet Gynecol*. 2016 Mar;127(3):507-515. doi: 10.1097/AOG.0000000000001268. PMID: 26855097.
22. Chiu HY, Hsieh YJ, Tsai PS. Systematic review and meta-analysis of acupuncture to reduce cancer-related pain. *Eur J Cancer Care (Engl)*. 2017 Mar;26(2). doi: 10.1111/ecc.12457. Epub 2016 Feb 7. PMID: 26853524.
23. Cho HK, Park IJ, Jeong YM, Lee YJ, Hwang SH. Can perioperative acupuncture reduce the pain and vomiting experienced after tonsillectomy? A meta-analysis. *Laryngoscope*. 2016 Mar;126(3):608-15. doi: 10.1002/lary.25721. Epub 2015 Oct 20. PMID: 26484723.
24. Cho YH, Kim CK, Heo KH, Lee MS, Ha IH, Son DW, Choi BK, Song GS, Shin BC. Acupuncture for acute postoperative pain after back surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Pain Pract*. 2015 Mar;15(3):279-91. doi: 10.1111/papr.12208. Epub 2014 Apr 28. PMID: 24766648; PMCID: PMC4409074.
25. Clarkson CE, O'mahony D, Jones DE. Adverse event reporting in studies of penetrating acupuncture during pregnancy: a systematic review. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2015 May;94(5):453-64. doi: 10.1111/aogs.12587. Epub 2015 Mar 3. PMID: 25603694.
26. Cox J, Varatharajan S, Côté P, Optima Collaboration. Effectiveness of Acupuncture Therapies to Manage Musculoskeletal Disorders of the Extremities: A Systematic Review. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2016 Jun;46(6):409-29. doi: 10.2519/jospt.2016.6270. Epub 2016 Apr 26. PMID: 27117725.
27. Coyle M, Deng J, Zhang AL, Yu J, Guo X, Xue CC, Lu C. Acupuncture therapies for psoriasis vulgaris: a systematic review of randomized controlled trials. *Forsch Komplementmed*. 2015;22(2):102-9. doi: 10.1159/000381225. Epub 2015 Mar 20. PMID: 26021960.
28. Dimitrova A, Murchison C, Oken B. Acupuncture for the Treatment of Peripheral Neuropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Altern Complement Med*. 2017 Mar;23(3):164-179. doi: 10.1089/acm.2016.0155. Epub 2017 Jan 23. PMID: 28112552; PMCID: PMC5359694.
29. Dong B, Chen Z, Yin X, Li D, Ma J, Yin P, Cao Y, Lao L, Xu S. The Efficacy of Acupuncture for Treating Depression-Related Insomnia Compared with a Control Group: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Biomed Res Int*. 2017;2017:9614810. doi: 10.1155/2017/9614810. Epub 2017 Feb 14. PMID: 28286776; PMCID: PMC5329663.
30. Feng S, Han M, Fan Y, Yang G, Liao Z, Liao W, Li H. Acupuncture for the treatment of allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. *Am J Rhinol Allergy*. 2015 Jan-Feb;29(1):57-62. doi: 10.2500/ajra.2015.29.4116. PMID: 25590322.
31. Fernandes AC, Duarte Moura DM, Da Silva LGD, De Almeida EO, Barbosa GAS. Acupuncture in Temporomandibular Disorder Myofascial Pain Treatment: A Systematic Review. *J Oral Facial Pain Headache*. 2017 Summer;31(3):225-232. doi: 10.11607/ofph.1719. PMID: 28738107.

32. Fuentealba Cargill F, Biagini Alarcón L. Efectividad de la acupuntura en el tratamiento del dolor agudo postquirúrgico en adultos, en comparación con tratamientos activos o con acupuntura simulada [Acupuncture for postoperative pain, a literature review]. *Rev Med Chil*. 2016 Mar;144(3):325-32. Spanish. doi: 10.4067/S0034-98872016000300007. PMID: 27299818.
33. Garcia MK, Graham-Getty L, Haddad R, Li Y, McQuade J, Lee RT, Spano M, Cohen L. Systematic review of acupuncture to control hot flashes in cancer patients. *Cancer*. 2015 Nov 15;121(22):3948-58. doi: 10.1002/cncr.29630. Epub 2015 Aug 17. PMID: 26281028; PMCID: PMC4635055.
34. Grant S, Colaiaco B, Motala A, Shanman R, Sorbero M, Hempel S. Acupuncture for the Treatment of Adults with Posttraumatic Stress Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Trauma Dissociation*. 2018 Jan-Feb;19(1):39-58. doi: 10.1080/15299732.2017.1289493. Epub 2017 Mar 9. PMID: 28151093.
35. Grant S, Kandrack R, Motala A, Shanman R, Booth M, Miles J, Sorbero M, Hempel S. Acupuncture for substance use disorders: A systematic review and meta-analysis. *Drug Alcohol Depend*. 2016 Jun 1;163:1-15. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.02.034. Epub 2016 Mar 3. PMID: 26968093.
36. Griswold D, Wilhelm M, Donaldson M, Learman K, Cleland J. The effectiveness of superficial versus deep dry needling or acupuncture for reducing pain and disability in individuals with spine-related painful conditions: a systematic review with meta-analysis. *J Man Manip Ther*. 2019 Jul;27(3):128-140. doi: 10.1080/10669817.2019.1589030. Epub 2019 Mar 19. PMID: 30935320; PMCID: PMC6598484.
37. Hou Z, Xu S, Li Q, Cai L, Wu W, Yu H, Chen H. The Efficacy of Acupuncture for the Treatment of Cervical Vertigo: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2017;2017:7597363. doi: 10.1155/2017/7597363. Epub 2017 May 9. PMID: 28659989; PMCID: PMC5474245.
38. Hsieh PC, Yang MC, Wu YK, Chen HY, Tzeng IS, Hsu PS, Lee CT, Chen CL, Lan CC. Acupuncture therapy improves health-related quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis. *Complement Ther Clin Pract*. 2019 May;35:208-218. doi: 10.1016/j.ctcp.2019.02.016. Epub 2019 Mar 2. PMID: 31003660.
39. Hu C, Zhang H, Wu W, Yu W, Li Y, Bai J, Luo B, Li S. Acupuncture for Pain Management in Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2016;2016:1720239. doi: 10.1155/2016/1720239. Epub 2016 Feb 10. PMID: 26977172; PMCID: PMC4764722.
40. Hu H, Chen L, Ma R, Gao H, Fang J. Acupuncture for primary trigeminal neuralgia: A systematic review and PRISMA-compliant meta-analysis. *Complement Ther Clin Pract*. 2019 Feb;34:254-267. doi: 10.1016/j.ctcp.2018.12.013. Epub 2018 Dec 24. PMID: 30712736.
41. Huang Q, Luo D, Chen L, Liang FX, Chen R. Effectiveness of Acupuncture for Alzheimer's Disease: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. *Curr Med Sci*. 2019 Jun;39(3):500-511. doi: 10.1007/s11596-019-2065-8. Epub 2019 Jun 17. PMID: 31209824.
42. Huang X, Guo S, Li F, Tan X, Cai Q, Wang H, Chen P, Wang G, Ma X. Acupuncture as an Adjunctive Treatment for Angina Due to Coronary Artery Disease: A Meta-Analysis. *Med Sci Monit*. 2019 Feb 16;25:1263-1274. doi: 10.12659/MSM.913379. PMID: 30770700; PMCID: PMC6390455.
43. Jan AL, Aldridge ES, Rogers IR, Visser EJ, Bulsara MK, Niemtzwow RC. Review article: Does acupuncture have a role in providing analgesia in the emergency setting? A systematic review and meta-analysis. *Emerg Med Australas*. 2017 Oct;29(5):490-498. doi: 10.1111/1742-6723.12832. Epub 2017 Jul 26. PMID: 28748654.
44. Ji M, Wang X, Chen M, Shen Y, Zhang X, Yang J. The Efficacy of Acupuncture for the Treatment of Sciatica: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2015;2015:192808. doi: 10.1155/2015/192808. Epub 2015 Sep 6. PMID: 26425130; PMCID: PMC4575738.
45. Jiang C, Jiang L, Qin Q. Conventional Treatments plus Acupuncture for Asthma in Adults and Adolescent: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2019 Jan 17;2019:9580670. doi: 10.1155/2019/9580670. PMID: 30792747; PMCID: PMC6354145.

46. Jiang Y, Bai P, Chen H, Zhang XY, Tang XY, Chen HQ, Hu YY, Wang XL, Li XY, Li YP, Tian GH. The Effect of Acupuncture on the Quality of Life in Patients With Migraine: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Pharmacol*. 2018 Oct 26;9:1190. doi: 10.3389/fphar.2018.01190. PMID: 30416444; PMCID: PMC6212461.
47. Jo J, Lee YJ, Lee H. Acupuncture for polycystic ovarian syndrome: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2017 Jun;96(23):e7066. doi: 10.1097/MD.0000000000007066. PMID: 28591042; PMCID: PMC5466220.
48. Jo J, Lee YJ, Lee H. Effectiveness of Acupuncture for Primary Ovarian Insufficiency: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2015;2015:842180. doi: 10.1155/2015/842180. Epub 2015 May 18. PMID: 26089949; PMCID: PMC4451156.
49. Jo J, Lee YJ. Effectiveness of acupuncture in women with polycystic ovarian syndrome undergoing in vitro fertilisation or intracytoplasmic sperm injection: a systematic review and meta-analysis. *Acupunct Med*. 2017 Jun;35(3):162-170. doi: 10.1136/acupmed-2016-011163. Epub 2017 Jan 11. PMID: 28077366.
50. Kim BH, Kim MH, Kang SH, Nam HJ. Optimizing acupuncture treatment for dry eye syndrome: a systematic review. *BMC Complement Altern Med*. 2018 May 3;18(1):145. doi: 10.1186/s12906-018-2202-0. PMID: 29724255; PMCID: PMC5934900.
51. Kim KH, Kim DH, Kim HY, Son GM. Acupuncture for recovery after surgery in patients undergoing colorectal cancer resection: a systematic review and meta-analysis. *Acupunct Med*. 2016 Aug;34(4):248-56. doi: 10.1136/acupmed-2015-010941. Epub 2016 Feb 26. PMID: 26921418.
52. Kim KH, Lee MS, Choi TY, Kim TH. Acupuncture for symptomatic gastroparesis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 Dec 18;12(12):CD009676. doi: 10.1002/14651858.CD009676.pub2. PMID: 30560568; PMCID: PMC6516818.
53. Kim KN, Chung SY, Cho SH. Efficacy of acupuncture treatment for functional dyspepsia: A systematic review and meta-analysis. *Complement Ther Med*. 2015 Dec;23(6):759-66. doi: 10.1016/j.ctim.2015.07.007. Epub 2015 Jul 29. PMID: 26645513.
54. Kim SY, Shin IS, Park YJ. Effect of acupuncture and intervention types on weight loss: a systematic review and meta-analysis. *Obes Rev*. 2018 Nov;19(11):1585-1596. doi: 10.1111/obr.12747. Epub 2018 Sep 4. PMID: 30180304.
55. Lee A, Chan SK, Fan LT. Stimulation of the wrist acupuncture point PC6 for preventing post-operative nausea and vomiting. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015 Nov 2;2015(11):CD003281. doi: 10.1002/14651858.CD003281.pub4. PMID: 26522652; PMCID: PMC4679372.
56. Lee B, Lee J, Cheon JH, Sung HK, Cho SH, Chang GT. The Efficacy and Safety of Acupuncture for the Treatment of Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2018 Jan 11;2018:1057539. doi: 10.1155/2018/1057539. Erratum in: *Evid Based Complement Alternat Med*. 2023 Feb 4;2023:9840285. PMID: 29552077; PMCID: PMC5820575.
57. Lee D, Lee H, Kim J, Kim T, Sung S, Leem J, Kim TH. Acupuncture for Infantile Colic: A Systematic Review of Randomised Controlled Trials. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2018 Oct 24;2018:7526234. doi: 10.1155/2018/7526234. PMID: 30473718; PMCID: PMC6220386.
58. Lee H, Kim TH, Leem J. Acupuncture for heart failure: A systematic review of clinical studies. *Int J Cardiol*. 2016 Nov 1;222:321-331. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.07.195. Epub 2016 Jul 30. PMID: 27500758.
59. Lee SH, Lim S. Clinical effectiveness of acupuncture on Parkinson disease: A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2017 Jan;96(3):e5836. doi: 10.1097/MD.0000000000005836. PMID: 28099340; PMCID: PMC5279085.
60. Lee SH, Lim SM. Acupuncture for insomnia after stroke: a systematic review and meta-analysis. *BMC Complement Altern Med*. 2016 Jul 19;16:228. doi: 10.1186/s12906-016-1220-z. PMID: 27430619; PMCID: PMC4950252.
61. Lee SH, Lim SM. Acupuncture for Poststroke Shoulder Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2016;2016:3549878. doi: 10.1155/2016/3549878. Epub 2016 Jul 31. PMID: 27547224; PMCID: PMC4983325.

62. Li P, Qiu T, Qin C. Efficacy of Acupuncture for Bell's Palsy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *PLoS One*. 2015 May 14;10(5):e0121880. doi: 10.1371/journal.pone.0121880. PMID: 25974022; PMCID: PMC4431843.
63. Li S, Zhong W, Peng W, Jiang G. Effectiveness of acupuncture in postpartum depression: a systematic review and meta-analysis. *Acupunct Med*. 2018 Oct;36(5):295-301. doi: 10.1136/acupmed-2017-011530. Epub 2018 Jun 15. PMID: 29907576.
64. Li W, Yin P, Lao L, Xu S. Effectiveness of Acupuncture Used for the Management of Postpartum Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Biomed Res Int*. 2019 Mar 20;2019:6597503. doi: 10.1155/2019/6597503. PMID: 31016194; PMCID: PMC6446093.
65. Li X, Wang R, Xing X, Shi X, Tian J, Zhang J, Ge L, Zhang J, Li L, Yang K. Acupuncture for Myofascial Pain Syndrome: A Network Meta-Analysis of 33 Randomized Controlled Trials. *Pain Physician*. 2017 Sep;20(6):E883-E902. PMID: 28934793.
66. Lim CE, Ng RW, Xu K, Cheng NC, Xue CC, Liu JP, Chen N. Acupuncture for polycystic ovarian syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 May 3;(5):CD007689. doi: 10.1002/14651858.CD007689.pub3. Update in: *Cochrane Database Syst Rev*. 2019 Jul 02;7:CD007689. PMID: 27136291.
67. Lim SM, Yoo J, Lee E, Kim HJ, Shin S, Han G, Ahn HS. Acupuncture for spasticity after stroke: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2015;2015:870398. doi: 10.1155/2015/870398. Epub 2015 Jan 5. Erratum in: *Evid Based Complement Alternat Med*. 2017;2017:7324857. PMID: 25628750; PMCID: PMC4299539.
68. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Shin BC, Vickers A, White AR. Acupuncture for the prevention of tension-type headache. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 Apr 19;4(4):CD007587. doi: 10.1002/14651858.CD007587.pub2. PMID: 27092807; PMCID: PMC4955729.
69. Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Vertosick EA, Vickers A, White AR. Acupuncture for the prevention of episodic migraine. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 Jun 28;2016(6):CD001218. doi: 10.1002/14651858.CD001218.pub3. PMID: 27351677; PMCID: PMC4977344.
70. Liu AJ, Li JH, Li HQ, Fu DL, Lu L, Bian ZX, Zheng GQ. Electroacupuncture for Acute Ischemic Stroke: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Am J Chin Med*. 2015;43(8):1541-66. doi: 10.1142/S0192415X15500883. Epub 2015 Nov 30. PMID: 26621442.
71. Liu BP, Wang YT, Chen SD. Effect of acupuncture on clinical symptoms and laboratory indicators for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Int Urol Nephrol*. 2016 Dec;48(12):1977-1991. doi: 10.1007/s11255-016-1403-z. Epub 2016 Sep 2. PMID: 27590134.
72. Liu C, Li T, Wang Z, Zhou R, Zhuang L. Scalp acupuncture treatment for children's autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2019 Mar;98(13):e14880. doi: 10.1097/MD.00000000000014880. PMID: 30921186; PMCID: PMC6456017.
73. Liu CF, Chien LW. Efficacy of acupuncture in children with asthma: a systematic review. *Ital J Pediatr*. 2015 Jul 7;41:48. doi: 10.1186/s13052-015-0155-1. PMID: 26149519; PMCID: PMC4491888.
74. Liu F, Han X, Li Y, Yu S. Acupuncture in the treatment of tinnitus: a systematic review and meta-analysis. *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2016 Feb;273(2):285-94. doi: 10.1007/s00405-014-3341-7. Epub 2014 Oct 25. PMID: 25344063.
75. Liu F, You J, Li Q, Fang T, Chen M, Tang N, Yan X. Acupuncture for Chronic Pain-Related Insomnia: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2019 Jun 24;2019:5381028. doi: 10.1155/2019/5381028. PMID: 31341495; PMCID: PMC6612974.
76. Liu J, Li SN, Liu L, Zhou K, Li Y, Cui XY, Wan J, Lu JJ, Huang YC, Wang XS, Lin Q. Conventional Acupuncture for Cardiac Arrhythmia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *Chin J Integr Med*. 2018 Mar;24(3):218-226. doi: 10.1007/s11655-017-2753-9. Epub 2017 Apr 22. PMID: 28432528.

77. Liu S, Zhang CS, Cai Y, Guo X, Zhang AL, Xue CC, Lu C. Acupuncture for Post-stroke Shoulder-Hand Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Neurol*. 2019 Apr 26;10:433. doi: 10.3389/fneur.2019.00433. PMID: 31105643; PMCID: PMC6498454.
78. Liu X, Qin Z, Zhu X, Yao Q, Liu Z. Systematic review of acupuncture for the treatment of alcohol withdrawal syndrome. *Acupunct Med*. 2018 Oct;36(5):275-283. doi: 10.1136/acupmed-2016-011283. Epub 2018 Jul 20. PMID: 30030272; PMCID: PMC6176524.
79. Liu XL, Tan JY, Molassiotis A, Suen LK, Shi Y. Acupuncture-Point Stimulation for Postoperative Pain Control: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2015;2015:657809. doi: 10.1155/2015/657809. Epub 2015 Oct 12. PMID: 26568767; PMCID: PMC4620376.
80. Liu Y, May BH, Zhang AL, Guo X, Lu C, Xue CC, Zhang H. Acupuncture and Related Therapies for Treatment of Postoperative Ileus in Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2018 Jul 29;2018:3178472. doi: 10.1155/2018/3178472. PMID: 30151019; PMCID: PMC6087601.
81. Lv ZT, Jiang WX, Huang JM, Zhang JM, Chen AM. The Clinical Effect of Acupuncture in the Treatment of Obstructive Sleep Apnea: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2016;2016:8792167. doi: 10.1155/2016/8792167. Epub 2016 Apr 4. PMID: 27127530; PMCID: PMC4834396.
82. Lv ZT, Song W, Wu J, Yang J, Wang T, Wu CH, Gao F, Yuan XC, Liu JH, Li M. Efficacy of Acupuncture in Children with Nocturnal Enuresis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2015;2015:320701. doi: 10.1155/2015/320701. Epub 2015 Jun 16. PMID: 26167190; PMCID: PMC4488007.
83. Ma C, Sivamani RK. Acupuncture as a Treatment Modality in Dermatology: A Systematic Review. *J Altern Complement Med*. 2015 Sep;21(9):520-9. doi: 10.1089/acm.2014.0274. Epub 2015 Jun 26. PMID: 26115180.
84. Ma R, Liu X, Clark J, Williams GM, Doi SA. The Impact of Acupuncture on Neurological Recovery in Spinal Cord Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Neurotrauma*. 2015 Dec 15;32(24):1943-57. doi: 10.1089/neu.2014.3866. Epub 2015 Aug 28. PMID: 26079978.
85. Mak TC, Chen HY, Cho WC. Acupuncture for overactive bladder in adults: a systematic review and meta-analysis. *Acupunct Med*. 2019 Dec;37(6):321-331. doi: 10.1136/acupmed-2017-011528. Epub 2019 Aug 21. Erratum in: *Acupunct Med*. 2019 Dec;37(6):378. PMID: 31433197.
86. Manheimer E, Cheng K, Wieland LS, Shen X, Lao L, Guo M, Berman BM. Acupuncture for hip osteoarthritis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 May 5;5(5):CD013010. doi: 10.1002/14651858.CD013010. PMID: 29729027; PMCID: PMC5984198.
87. Mansu SSY, Liang H, Parker S, Coyle ME, Wang K, Zhang AL, Guo X, Lu C, Xue CCL. Acupuncture for Acne Vulgaris: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2018 Mar 12;2018:4806734. doi: 10.1155/2018/4806734. PMID: 29721027; PMCID: PMC5867647.
88. Nash J, Armour M, Penkala S. Acupuncture for the treatment of lower limb diabetic peripheral neuropathy: a systematic review. *Acupunct Med*. 2019 Feb;37(1):3-15. doi: 10.1136/acupmed-2018-011666. Epub 2019 Mar 22. PMID: 30900484.
89. Nishishinya Aquino MB, Pereda CA, Muñoz-Ortego J. Efficacy of acupuncture in rheumatic diseases with spine involvement: Systematic review. *Med Clin (Barc)*. 2019 Sep 27;153(6):250-255. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2019.04.020. Epub 2019 Jun 27. PMID: 31255366.
90. Paley CA, Johnson MI, Tashani OA, Bagnall AM. Acupuncture for cancer pain in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011 Jan 19;(1):CD007753. doi: 10.1002/14651858.CD007753.pub2. Update in: *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;10:CD007753. PMID: 21249694.
91. Pan Y, Yang K, Shi X, Liang H, Shen X, Wang R, Ma L, Cui Q, Yu R, Dong Y. Clinical Benefits of Acupuncture for the Reduction of Hormone Therapy-Related Side Effects in Breast Cancer Patients: A Systematic Review. *Integr Cancer Ther*. 2018 Sep;17(3):602-618. doi: 10.1177/1534735418786801. PMID: 30117343; PMCID: PMC6142070.

92. Peng L, Zhang C, Zhou L, Zuo HX, He XK, Niu YM. Traditional manual acupuncture combined with rehabilitation therapy for shoulder hand syndrome after stroke within the Chinese healthcare system: a systematic review and meta-analysis. *Clin Rehabil*. 2018 Apr;32(4):429-439. doi: 10.1177/0269215517729528. Epub 2017 Sep 13. PMID: 28901172.
93. Qian Y, Xia XR, Ochin H, Huang C, Gao C, Gao L, Cui YG, Liu JY, Meng Y. Therapeutic effect of acupuncture on the outcomes of in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis. *Arch Gynecol Obstet*. 2017 Mar;295(3):543-558. doi: 10.1007/s00404-016-4255-y. Epub 2016 Dec 19. PMID: 27995371.
94. Qin Z, Liu X, Wu J, Zhai Y, Liu Z. Effectiveness of Acupuncture for Treating Sciatica: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2015;2015:425108. doi: 10.1155/2015/425108. Epub 2015 Oct 21. PMID: 26576192; PMCID: PMC4631886.
95. Qin Z, Wu J, Xu C, Sang X, Li X, Huang G, Liu Z. Long-term effects of acupuncture for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: systematic review and single-arm meta-analyses. *Ann Transl Med*. 2019 Mar;7(6):113. doi: 10.21037/atm.2018.06.44. PMID: 31032268; PMCID: PMC6465443.
96. Rodríguez-Mansilla J, Espejo-Antúnez L, Bustamante-López AI. Eficacia de la acupuntura en la espasticidad del paciente que ha padecido un ictus. Revisión sistemática [Effectiveness of acupuncture in spasticity of the post-stroke patient. Systematic review]. *Aten Primaria*. 2016 Apr;48(4):226-34. Spanish. doi: 10.1016/j.aprim.2015.05.004. Epub 2015 Jul 10. PMID: 26168934; PMCID: PMC6877881.
97. Salehi A, Marzban M, Zadeh AR. Acupuncture for treating hot flashes in breast cancer patients: an updated meta-analysis. *Support Care Cancer*. 2016 Dec;24(12):4895-4899. doi: 10.1007/s00520-016-3345-5. Epub 2016 Aug 6. PMID: 27497608.
98. Schwarze JE, Ceroni JP, Ortega-Hrepich C, Villa S, Crosby J, Pommer R. Does acupuncture the day of embryo transfer affect the clinical pregnancy rate? Systematic review and meta-analysis. *JBRA Assist Reprod*. 2018 Nov 1;22(4):363-368. doi: 10.5935/1518-0557.20180057. PMID: 30132627; PMCID: PMC6210608.
99. Seo SY, Lee KB, Shin JS, Lee J, Kim MR, Ha IH, Ko Y, Lee YJ. Effectiveness of Acupuncture and Electroacupuncture for Chronic Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Am J Chin Med*. 2017;45(8):1573-1595. doi: 10.1142/S0192415X17500859. Epub 2017 Nov 9. PMID: 29121797.
100. Shergis JL, Ni X, Jackson ML, Zhang AL, Guo X, Li Y, Lu C, Xue CC. A systematic review of acupuncture for sleep quality in people with insomnia. *Complement Ther Med*. 2016 Jun;26:11-20. doi: 10.1016/j.ctim.2016.02.007. Epub 2016 Feb 18. PMID: 27261976.
101. Skjeie H, Skonnord T, Brekke M, Klovning A, Fetveit A, Landgren K, Hallström IK, Brurberg KG. Acupuncture treatments for infantile colic: a systematic review and individual patient data meta-analysis of blinding test validated randomised controlled trials. *Scand J Prim Health Care*. 2018 Mar;36(1):56-69. doi: 10.1080/02813432.2018.1426146. Epub 2018 Jan 17. PMID: 29338487; PMCID: PMC5901442.
102. Smith CA, Armour M, Dahlen HG. Acupuncture or acupressure for induction of labour. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017 Oct 17;10(10):CD002962. doi: 10.1002/14651858.CD002962.pub4. PMID: 29036756; PMCID: PMC6953318.
103. Smith CA, Armour M, Lee MS, Wang LQ, Hay PJ. Acupuncture for depression. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018 Mar 4;3(3):CD004046. doi: 10.1002/14651858.CD004046.pub4. PMID: 29502347; PMCID: PMC6494180.
104. Smith CA, Armour M, Shewamene Z, Tan HY, Norman RJ, Johnson NP. Acupuncture performed around the time of embryo transfer: a systematic review and meta-analysis. *Reprod Biomed Online*. 2019 Mar;38(3):364-379. doi: 10.1016/j.rbmo.2018.12.038. Epub 2019 Jan 2. PMID: 30658892.
105. Smith CA, Armour M, Zhu X, Li X, Lu ZY, Song J. Acupuncture for dysmenorrhoea. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 Apr 18;4(4):CD007854. doi: 10.1002/14651858.CD007854.pub3. PMID: 27087494; PMCID: PMC8406933.

106. Song AQ, Zhang YP, Chen R, Liang FX. Is Acupuncture Effective for Improving Insulin Resistance? A Systematic Review and Meta-analysis. *Curr Med Sci*. 2018 Dec;38(6):1109-1116. doi: 10.1007/s11596-018-1991-1. Epub 2018 Dec 7. PMID: 30536077.
107. Stadler J, Raith W, Mileder LP, Schmölder GM, Urlesberger B. Invasive and non-invasive acupuncture techniques for pain management in neonates: a systematic review. *Acupunct Med*. 2019 Aug;37(4):201-210. doi: 10.1136/acupmed-2017-011549. Epub 2019 Jul 4. PMID: 31271304.
108. Su L, Meng L, Chen R, Wu W, Peng B, Man L. Acupoint Application for Asthma Therapy in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Forsch Komplementmed*. 2016;23(1):16-21. doi: 10.1159/000443813. Epub 2016 Feb 15. PMID: 26978427.
109. Sung SH, Sung AD, Sung HK, An TE, Kim KH, Park JK. Acupuncture Treatment for Chronic Pelvic Pain in Women: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2018 Sep 27;2018:9415897. doi: 10.1155/2018/9415897. PMID: 30363734; PMCID: PMC6180968.
110. Tan L, Zeng L, Wang N, Deng M, Chen Y, Ma T, Zhang L, Xu Z. Acupuncture to Promote Recovery of Disorder of Consciousness after Traumatic Brain Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2019 Mar 19;2019:5190515. doi: 10.1155/2019/5190515. PMID: 31015851; PMCID: PMC6444240.
111. Tang S, Mo Z, Zhang R. Acupuncture for lumbar disc herniation: a systematic review and meta-analysis. *Acupunct Med*. 2018 Apr;36(2):62-70. doi: 10.1136/acupmed-2016-011332. Epub 2018 Mar 1. PMID: 29496679.
112. Taylor-Swanson L, Thomas A, Ismail R, Schnall JG, Cray L, Mitchell ES, Woods NF. Effects of traditional Chinese medicine on symptom clusters during the menopausal transition. *Climacteric*. 2015 Apr;18(2):142-56. doi: 10.3109/13697137.2014.937687. Epub 2014 Oct 18. PMID: 25017715.
113. Thiagarajah AG. How effective is acupuncture for reducing pain due to plantar fasciitis? *Singapore Med J*. 2017 Feb;58(2):92-97. doi: 10.11622/smedj.2016143. Epub 2016 Aug 16. PMID: 27526703; PMCID: PMC5311890.
114. Thomas LH, Coupe J, Cross LD, Tan AL, Watkins CL. Interventions for treating urinary incontinence after stroke in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019 Feb 1;2(2):CD004462. doi: 10.1002/14651858.CD004462.pub4. PMID: 30706461; PMCID: PMC6355973.
115. Trinh K, Graham N, Irnich D, Cameron ID, Forget M. Acupuncture for neck disorders. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 May 4;(5):CD004870. doi: 10.1002/14651858.CD004870.pub4. Update in: *Cochrane Database Syst Rev*. 2016 Nov 17;11:CD004870. PMID: 27145001.
116. Vados L, Ferreira A, Zhao S, Vercelino R, Wang S. Effectiveness of acupuncture combined with rehabilitation for treatment of acute or subacute stroke: a systematic review. *Acupunct Med*. 2015 Jun;33(3):180-7. doi: 10.1136/acupmed-2014-010705. Epub 2015 Mar 31. PMID: 25828908.
117. Van den Heuvel E, Goossens M, Vanderhaegen H, Sun HX, Buntinx F. Effect of acustimulation on nausea and vomiting and on hyperemesis in pregnancy: a systematic review of Western and Chinese literature. *BMC Complement Altern Med*. 2016 Jan 13;16:13. doi: 10.1186/s12906-016-0985-4. PMID: 26758211; PMCID: PMC4711053.
118. van den Noort M, Yeo S, Lim S, Lee SH, Staudte H, Bosch P. Acupuncture as Add-On Treatment of the Positive, Negative, and Cognitive Symptoms of Patients with Schizophrenia: A Systematic Review. *Medicines (Basel)*. 2018 Mar 30;5(2):29. doi: 10.3390/medicines5020029. PMID: 29601477; PMCID: PMC6023351.
119. von Trott P, Oei SL, Ramsenthaler C. Acupuncture for Breathlessness in Advanced Diseases: A Systematic Review and Meta-analysis. *J Pain Symptom Manage*. 2020 Feb;59(2):327-338.e3. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2019.09.007. Epub 2019 Sep 18. PMID: 31539602.
120. Wang J, Li J, Yu X, Xie Y. Acupuncture Therapy for Functional Effects and Quality of Life in COPD Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Biomed Res Int*. 2018 May 20;2018:3026726. doi: 10.1155/2018/3026726. PMID: 29888257; PMCID: PMC5985111.

121. Wang J, Zhai Y, Wu J, Zhao S, Zhou J, Liu Z. Acupuncture for Chronic Urinary Retention due to Spinal Cord Injury: A Systematic Review. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2016;2016:9245186. doi: 10.1155/2016/9245186. Epub 2016 Apr 13. PMID: 27190542; PMCID: PMC4846757.
122. Wang JH, van Haselen R, Wang M, Yang GL, Zhang Z, Friedrich ME, Wang LQ, Zhou YQ, Yin M, Xiao CY, Duan AL, Liu SC, Chen B, Liu JP. Acupuncture for smoking cessation: A systematic review and meta-analysis of 24 randomized controlled trials. *Tob Induc Dis*. 2019 Jun 4;17:48. doi: 10.18332/tid/109195. PMID: 31516491; PMCID: PMC6662782.
123. Wang KF, Zhang LJ, Lu F, Lu YH, Yang CH. Can Ashi points stimulation have specific effects on shoulder pain? A systematic review of randomized controlled trials. *Chin J Integr Med*. 2016 Jun;22(6):467-72. doi: 10.1007/s11655-015-2107-4. Epub 2015 Jun 30. PMID: 26129899.
124. Wang R, Li X, Zhou S, Zhang X, Yang K, Li X. Manual acupuncture for myofascial pain syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Acupunct Med*. 2017 Aug;35(4):241-250. doi: 10.1136/acupmed-2016-011176. Epub 2017 Jan 23. PMID: 28115321.
125. Wang XM, Gong J, Li SC, Han M. Acupuncture Compared with Intramuscular Injection of Neostigmine for Postpartum Urinary Retention: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2018 May 14;2018:2072091. doi: 10.1155/2018/2072091. PMID: 29861766; PMCID: PMC5976954.
126. Wang XP, Zhang DJ, Wei XD, Wang JP, Zhang DZ. Acupuncture for the relief of hot flashes in breast cancer patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and observational studies. *J Cancer Res Ther*. 2018 Sep;14(Supplement):S600-S608. doi: 10.4103/0973-1482.183174. PMID: 30249875.
127. Wang Y, Li W, Peng W, Zhou J, Liu Z. Acupuncture for postherpetic neuralgia: Systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2018 Aug;97(34):e11986. doi: 10.1097/MD.00000000000011986. PMID: 30142834; PMCID: PMC6113033.
128. Wong Lit Wan D, Wang Y, Xue CC, Wang LP, Liang FR, Zheng Z. Local and distant acupuncture points stimulation for chronic musculoskeletal pain: A systematic review on the comparative effects. *Eur J Pain*. 2015 Oct;19(9):1232-47. doi: 10.1002/ejp.671. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25690699.
129. Woo HL, Ji HR, Pak YK, Lee H, Heo SJ, Lee JM, Park KS. The efficacy and safety of acupuncture in women with primary dysmenorrhea: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2018 Jun;97(23):e11007. doi: 10.1097/MD.00000000000011007. PMID: 29879061; PMCID: PMC5999465.
130. Wu MS, Chen KH, Chen IF, Huang SK, Tzeng PC, Yeh ML, Lee FP, Lin JG, Chen C. The Efficacy of Acupuncture in Post-Operative Pain Management: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS One*. 2016 Mar 9;11(3):e0150367. doi: 10.1371/journal.pone.0150367. PMID: 26959661; PMCID: PMC4784927.
131. Xiang A, Cheng K, Shen X, Xu P, Liu S. The Immediate Analgesic Effect of Acupuncture for Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2017;2017:3837194. doi: 10.1155/2017/3837194. Epub 2017 Oct 25. PMID: 29234385; PMCID: PMC5676441.
132. Xiang Y, He JY, Tian HH, Cao BY, Li R. Evidence of efficacy of acupuncture in the management of low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo- or sham-controlled trials. *Acupunct Med*. 2020 Feb;38(1):15-24. doi: 10.1136/acupmed-2017-011445. Epub 2019 Sep 16. PMID: 31526013.
133. Xie ZY, Peng ZH, Yao B, Chen L, Mu YY, Cheng J, Li Q, Luo X, Yang PY, Xia YB. The effects of acupuncture on pregnancy outcomes of in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis. *BMC Complement Altern Med*. 2019 Jun 14;19(1):131. doi: 10.1186/s12906-019-2523-7. PMID: 31200701; PMCID: PMC6570865.
134. Xu J, Zhang FQ, Pei J, Ji J. Acupuncture for migraine without aura: a systematic review and meta-analysis. *J Integr Med*. 2018 Sep;16(5):312-321. doi: 10.1016/j.joim.2018.06.002. Epub 2018 Jun 28. PMID: 30007828.

135. Xu M, Li D, Zhang S. Acupuncture for acute stroke. *Cochrane Database Syst Rev.* 2018 Mar 30;3(3):CD003317. doi: 10.1002/14651858.CD003317.pub3. PMID: 29607495; PMCID: PMC6956658.
136. Xu Y, Zhao W, Li T, Bu H, Zhao Z, Zhao Y, Song S. Effects of acupoint-stimulation for the treatment of primary dysmenorrhoea compared with NSAIDs: a systematic review and meta-analysis of 19 RCTs. *BMC Complement Altern Med.* 2017 Aug 31;17(1):436. doi: 10.1186/s12906-017-1924-8. PMID: 28859645; PMCID: PMC5580316.
137. Yang A, Wu HM, Tang JL, Xu L, Yang M, Liu GJ. Acupuncture for stroke rehabilitation. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016 Aug 26;2016(8):CD004131. doi: 10.1002/14651858.CD004131.pub3. PMID: 27562656; PMCID: PMC6464684.
138. Yang C, Lv T, Yu T, Wong S, Lu M, Li Y. Acupuncture at Tiaokou (ST38) for Shoulder Adhesive Capsulitis: What Strengths Does It Have? A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2018 Apr 22;2018:4197659. doi: 10.1155/2018/4197659. PMID: 29849707; PMCID: PMC5937513.
139. Yang J, Chen J, Yang M, Yu S, Ying L, Liu GJ, Ren YL, Wright JM, Liang FR. Acupuncture for hypertension. *Cochrane Database Syst Rev.* 2018 Nov 14;11(11):CD008821. doi: 10.1002/14651858.CD008821.pub2. PMID: 30480757; PMCID: PMC6516840.
140. Yang Y, Que Q, Ye X, Zheng Gh. Verum versus sham manual acupuncture for migraine: a systematic review of randomised controlled trials. *Acupunct Med.* 2016 Apr;34(2):76-83. doi: 10.1136/acupmed-2015-010903. Epub 2015 Dec 30. PMID: 26718001.
141. Yao J, He Z, Chen Y, Xu M, Shi Y, Zhang L, Li Y. Acupuncture and weight loss in Asians: A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore).* 2019 Aug;98(33):e16815. doi: 10.1097/MD.00000000000016815. Erratum in: *Medicine (Baltimore).* 2019 Dec;98(49):e18400. PMID: 31415397; PMCID: PMC6831107.
142. Ye Q, Xie Y, Shi J, Xu Z, Ou A, Xu N. Systematic Review on Acupuncture for Treatment of Dysphagia after Stroke. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2017;2017:6421852. doi: 10.1155/2017/6421852. Epub 2017 Aug 9. PMID: 28852414; PMCID: PMC5568619.
143. Yu C, Ji K, Cao H, Wang Y, Jin HH, Zhang Z, Yang G. Effectiveness of acupuncture for angina pectoris: a systematic review of randomized controlled trials. *BMC Complement Altern Med.* 2015 Mar 28;15:90. doi: 10.1186/s12906-015-0586-7. PMID: 25888363; PMCID: PMC4426772.
144. Yu C, Zhang P, Lv ZT, Li JJ, Li HP, Wu CH, Gao F, Yuan XC, Zhang J, He W, Jing XH, Li M. Efficacy of Acupuncture in Itch: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Randomized Controlled Trials. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2015;2015:208690. doi: 10.1155/2015/208690. Epub 2015 Apr 30. PMID: 26064156; PMCID: PMC4430643.
145. Yu J, Ye Y, Liu J, Wang Y, Peng W, Liu Z. Acupuncture for Tourette Syndrome: A Systematic Review. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2016;2016:1834646. doi: 10.1155/2016/1834646. Epub 2016 Sep 20. PMID: 27725839; PMCID: PMC5048029.
146. Yuan QL, Guo TM, Liu L, Sun F, Zhang YG. Traditional Chinese medicine for neck pain and low back pain: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One.* 2015 Feb 24;10(2):e0117146. doi: 10.1371/journal.pone.0117146. PMID: 25710765; PMCID: PMC4339195.
147. Yuan QL, Wang P, Liu L, Sun F, Cai YS, Wu WT, Ye ML, Ma JT, Xu BB, Zhang YG. Acupuncture for musculoskeletal pain: A meta-analysis and meta-regression of sham-controlled randomized clinical trials. *Sci Rep.* 2016 Jul 29;6:30675. doi: 10.1038/srep30675. PMID: 27471137; PMCID: PMC4965798.
148. Yue J, Liu M, Li J, Wang Y, Hung ES, Tong X, Sun Z, Zhang Q, Golianu B. Acupuncture for the treatment of hiccups following stroke: a systematic review and meta-analysis. *Acupunct Med.* 2017 Mar;35(1):2-8. doi: 10.1136/acupmed-2015-011024. Epub 2016 Jun 10. PMID: 27286862.
149. Yun L, Liqun W, Shuqi Y, Chunxiao W, Liming L, Wei Y. Acupuncture for infertile women without undergoing assisted reproductive techniques (ART): A systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore).* 2019 Jul;98(29):e16463. doi: 10.1097/MD.00000000000016463. PMID: 31335705; PMCID: PMC6709164.

150. Zhang B, Han Y, Huang X, Liu Z, Li S, Chang J, Gao Y. Acupuncture is effective in improving functional communication in post-stroke aphasia : A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Wien Klin Wochenschr.* 2019 May;131(9-10):221-232. doi: 10.1007/s00508-019-1478-5. Epub 2019 Apr 18. PMID: 31001680.
151. Zhang K, Gao C, Li C, Li Y, Wang S, Tang Q, Zhao C, Zhai J. Acupuncture for Acute Pancreatitis: A Systematic Review and Meta-analysis. *Pancreas.* 2019 Oct;48(9):1136-1147. doi: 10.1097/MPA.0000000000001399. PMID: 31593017.
152. Zhang Q, Gong J, Dong H, Xu S, Wang W, Huang G. Acupuncture for chronic fatigue syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Acupunct Med.* 2019 Aug;37(4):211-222. doi: 10.1136/acupmed-2017-011582. Epub 2019 Jun 17. PMID: 31204859.
153. Zhang Q, Yue J, Golianu B, Sun Z, Lu Y. Updated systematic review and meta-analysis of acupuncture for chronic knee pain. *Acupunct Med.* 2017 Dec;35(6):392-403. doi: 10.1136/acupmed-2016-011306. Epub 2017 Nov 8. PMID: 29117967.
154. Zhang R, Wu T, Wang R, Wang D, Liu Q. Compare the efficacy of acupuncture with drugs in the treatment of Bell's palsy: A systematic review and meta-analysis of RCTs. *Medicine (Baltimore).* 2019 May;98(19):e15566. doi: 10.1097/MD.00000000000015566. PMID: 31083225; PMCID: PMC6531040.
155. Zhang RQ, Tan J, Li FY, Ma YH, Han LX, Yang XL. Acupuncture for the treatment of obesity in adults: a systematic review and meta-analysis. *Postgrad Med J.* 2017 Dec;93(1106):743-751. doi: 10.1136/postgradmedj-2017-134969. Epub 2017 Jul 8. PMID: 28689171.
156. Zhang W, Ma L, Bauer BA, Liu Z, Lu Y. Acupuncture for benign prostatic hyperplasia: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One.* 2017 Apr 4;12(4):e0174586. doi: 10.1371/journal.pone.0174586. PMID: 28376120; PMCID: PMC5380320.
157. Zhang XC, Chen H, Xu WT, Song YY, Gu YH, Ni GX. Acupuncture therapy for fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Pain Res.* 2019 Jan 30;12:527-542. doi: 10.2147/JPR.S186227. PMID: 30787631; PMCID: PMC6365227.
158. Zhang XC, Xu XP, Xu WT, Hou WZ, Cheng YY, Li CX, Ni GX. Acupuncture therapy for sudden sensorineural hearing loss: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *PLoS One.* 2015 Apr 28;10(4):e0125240. doi: 10.1371/journal.pone.0125240. Erratum in: *PLoS One.* 2015;10(6):e0131031. PMID: 25919000; PMCID: PMC4412536.
159. Zhao H, Li D, Li Y, Yang Y, Liu Y, Li J, Mao J. Efficacy and safety of acupuncture for hypertension: An overview of systematic reviews. *Complement Ther Clin Pract.* 2019 Feb;34:185-194. doi: 10.1016/j.ctcp.2018.12.003. Epub 2018 Dec 7. PMID: 30712726.
160. Zhao XF, Hu HT, Li JS, Shang HC, Zheng HZ, Niu JF, Shi XM, Wang S. Is Acupuncture Effective for Hypertension? A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS One.* 2015 Jul 24;10(7):e0127019. doi: 10.1371/journal.pone.0127019. PMID: 26207806; PMCID: PMC4514875.
161. Zhong Y, Zeng F, Liu W, Ma J, Guan Y, Song Y. Acupuncture in improving endometrial receptivity: a systematic review and meta-analysis. *BMC Complement Altern Med.* 2019 Mar 13;19(1):61. doi: 10.1186/s12906-019-2472-1. PMID: 30866920; PMCID: PMC6417024.
162. Zhou J, Peng W, Xu M, Li W, Liu Z. The effectiveness and safety of acupuncture for patients with Alzheimer disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Medicine (Baltimore).* 2015 Jun;94(22):e933. doi: 10.1097/MD.0000000000000933. PMID: 26039131; PMCID: PMC4616366.
163. Zhu J, Guo Y, Liu S, Su X, Li Y, Yang Y, Hou L, Wang G, Zhang J, Chen JJ, Wang Q, Wei R, Wei W. Acupuncture for the treatment of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review and meta-analysis. *Acupunct Med.* 2017 Oct;35(5):316-323. doi: 10.1136/acupmed-2016-011205. Epub 2017 Jul 8. PMID: 28689187.

OPAS

Organização
Pan-Americana
da Saúde

Organização
Mundial da Saúde
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
SALUD

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde

paho.org/bireme

CABSIN

CONSÓRCIO ACADÊMICO
BRASILEIRO DE
SAÚDE INTEGRATIVA

cabsin.org.br

biblioteca
virtual em saúde

BVS MTCI
Américas

Medicinas Tradicionais,
Complementares e Integrativas

mtci.bvsalud.org

<https://public.tableau.com/app/profile/bireme/viz/acupuntura-pt/evidence-map>